

Ασφαλής χειρισμός αντιδραστηρίων στο Κλινικό Εργαστήριο

Α. Γρηγοράτου

Βιοχημικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Περίληψη

Στο παρόν άρθρο αναλύονται θέματα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων σε κλινικά εργαστήρια ως προς το χειρισμό και την αποθήκευση των χρησιμοποιούμενων αντιδραστηρίων και υλικών. Τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet), που συνοδεύουν κάθε αντιδραστήριο, είναι πηγή πολύτιμων πληροφοριών για τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες, τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης, τα προτεινόμενα μέτρα ειδικής προστασίας. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις διαβρωτικές (όλα τα ισχυρά οξέα, οι ισχυρές βάσεις καθώς και μερικά ασθενή οξέα και βάσεις και οι ανυδρίτες τους), τις εκρηκτικές, τις εύφλεκτες ενώσεις, τους πτητικούς διαλύτες, τα οργανικά υπεροξειδία, τα αζίδια μετάλλων, τις οβίδες αερίων και τις τοξίνες αναπαραγωγής. Σχετικά με τις καρκινογόνες ενώσεις αναφέρεται επίσης η κατάταξή τους σε καρκινογόνα, πιθανώς καρκινογόνα και ενδεχομένως καρκινογόνα, σύμφωνα με το IARC (International Agency for Research on Cancer) και προτείνονται τα ανάλογα μέτρα ασφάλειας.

Λέξεις κλειδιά

χημικά αντιδραστήρια, ασφάλεια, κλινικό εργαστήριο

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ανδριανή Γρηγοράτου

Βιοχημικό Εργαστήριο

ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Τηλ.: 210-7203084

Fax: 210-7292403

Email: biochem@evangelismos-hosp.gr

Εισαγωγή

Στο εργαστήριο «κανείς δεν είναι ένα νησί»* και τα θέματα υγείας και ασφάλειας αφορούν όλους τους εργαζόμενους. Απαιτείται επαγρύπνηση σε όλες τις διαδικασίες, από τα προσωπικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, τις παραγγελίες και το σχεδιασμό των αναλύσεων μέχρι το χειρισμό των αντιδραστηρίων, θέμα στο οποίο θα εστιάσουμε, την αποθήκευση των υλικών και τη διαχείριση των αποβλήτων. Η καθημερινή μας εξοικείωση με τα αντιδραστήρια δεν είναι άλλοθι αδιαφορίας για τον κίνδυνο.

* *Ερνεστ Χεμινγκουέι «Για ποιόν χτυπάει η καμπάνα»*

1. Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet, MSDS)

Κάθε χημική ένωση, κατά τη συνήθη χρήση της ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χαρακτηρίζεται ως επιβλαβής. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, «αθώες» χημικές ενώσεις δεν υπάρχουν, καθώς όλες περιλαμβάνονται στην κατηγορία των επιβλαβών. Οι επιβλαβείς χημικές ενώσεις συνοδεύονται από το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet)¹, που είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο από την εταιρεία που παρασκεύασε ή εισήγαγε το αντιδραστήριο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζει ο εργαζόμενος με ποιες ενώσεις έρχεται σε επαφή². Για πληρέστερη ενημέρωση για μια ένωση μπορεί να ανατρέξει στις πληροφορίες που δίνονται στα CLIP (Chemical Laboratory Information Profile), που δημοσιεύονται στο Journal of Chemical Education. Τα MSDS είναι απαραίτητα και για διαλύματα με συγκέντρωση μεγαλύτερη του 1% ή, εάν πρόκειται για καρκινογόνο ουσία, το όριο μειώνεται στο 0.1%. Το MSDS περιλαμβάνει απαντήσεις σε 16 τυποποιημένα ερωτήματα:

- Τα στοιχεία της εταιρείας που παρασκεύασε το αντιδραστήριο, δηλαδή το όνομα της εταιρείας, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την ημερομηνία παρασκευής.
- Το όνομα της χημικής ένωσης, τις φυσικές της ιδιότητες (εμφάνιση, οσμή, ειδικό βάρος, τάση ατμών, σημείο ζέσεως, σημείο τήξεως), τις χημικές της ιδιότητες (ιδίως αντίδραση με το νερό και τη διαλυτότητά της σε αυτό).
- Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης στην ουσία [Lethal Concentration (LC50), Lethal Dose (LD50), Lowest reported (LCLO50), Permissible Exposure Limit (PEL) για εργασία 40h εβδομαδιαίως], αν υπάρχουν και είναι γνωστά, τις οδούς εισόδου της ουσίας (εισπνοή, κατάποση, επιδερμίδα, οφθαλμοί), ποια είναι τα συμπτώματα οξείας ή χρόνιας έκθεσης στην ουσία, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες και ποιες είναι οι προτεινόμενες εξετάσεις για

τη διαπίστωση της κατάστασης του εργαζομένου και σε ποιες περιπτώσεις η έκθεση στη συγκεκριμένη ένωση, μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση μιας ήδη υπάρχουσας κατάστασης. Πρέπει επίσης να αναγράφεται ο χαρακτηρισμός της ένωσης ως διαβρωτικής, καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου.

- Τη θερμοκρασία αυτανάφλεξης της ένωσης και το χαρακτηρισμό της ως εύφλεκτης ή εκρηκτικής και προτεινόμενους τρόπους κατάσβεσης πιθανής πυρκαγιάς.
- Τους προτεινόμενους τρόπους χειρισμού πιθανής διαρροής της ένωσης ή δημιουργίας σταγονιδίων της (spills).
- Τη σταθερότητα της ένωσης και επισημάνσεις σχετικά με αυτήν (π.χ. προσοχή σε αύξηση της πίεσης) και τα προϊόντα πολυμερισμού ή αποικοδόμησης της.
- Τους προτεινόμενους τρόπους αποθήκευσής της.
- Τα προτεινόμενα μέτρα ειδικής προστασίας, όπως π.χ. συνθήκες αερισμού, γάντια, ειδική στολή.

Στο έντυπο του MSDS πρέπει να μην αφήνονται κενά, να συμπληρώνονται όλες οι ζητούμενες πληροφορίες και όχι μόνον κάποιες επιλεκτικά. Στις ΗΠΑ η NFPA (National Fire Protection Association)³ κατατάσσει τις χημικές ενώσεις σε 5 κατηγορίες, από 0 οι ασφαλέστερες έως 4 οι πιο επικίνδυνες. Σε κάθε συσκευασία υπάρχει το «διαμάντι» της NFPA, μια τετράχρωμη ετικέτα σε σχήμα ρόμβου με πληροφορίες που αφορούν το εύφλεκτο (κόκκινο, επάνω), την τοξικότητα (μπλε, αριστερά), τη δραστικότητα (κίτρινο, δεξιά) και ιδιαίτερα χημικά χαρακτηριστικά, όπως την αντίδραση με το νερό ή το διαβρωτικό (λευκό, κάτω). Είναι κεφαλαιώδους σημασίας να μην υπάρχουν «άγνωστα» αντιδραστήρια χωρίς ετικέτες. Πάνω σε όλες τις φιάλες αναγράφονται τα στοιχεία του περιεχομένου τους. Δεν πρέπει να υπάρχουν στο εργαστήριο φιάλες χωρίς ετικέτα, με άγνωστο περιεχόμενο.

2. Ενώσεις διαβρωτικές - καυστικές

Ενώσεις διαβρωτικές ή καυστικές^{4,5} είναι σε υψηλές συγκεντρώσεις όλα τα ισχυρά οξέα, οι ισχυρές βάσεις καθώς και μερικά ασθενή οξέα και βάσεις και οι ανυδρίτες τους. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις προκαλούν μόνον ερεθισμό. Μια διαβρωτική ένωση καταστρέφει κάθε υλικό με το οποίο έρχεται σε επαφή. Πρέπει επομένως οι πάγκοι του εργαστηρίου και το δάπεδο να είναι κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά. Τα διαβρωτικά χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή μας ζωή, π.χ. για αποφράξεις σωληνώσεων. Στους ζωντανούς ιστούς προκαλούν υδρολύσεις αμιδικών ή εστερικών δεσμών, όπως οι δεσμοί που υπάρχουν στα λιπίδια και τις πρωτεΐνες, με αποτέλεσμα χημικά εγκαύματα. Τα εγκαύματα που προκαλούνται από βάσεις είναι βαθύτερα και σοβαρότερα⁶.

2.1. Είδη διαβρωτικών-καυστικών ουσιών

Το θειικό οξύ (H_2SO_4) είναι ισχυρό οξύ, ισχυρό οξειδωτικό και αφυδατικό, η αντίδραση είναι εξώθερμη και προκύπτουν σοβαρά χημικά και θερμικά εγκαύματα. Το νιτρικό οξύ (HNO_3), είναι επίσης ισχυρό οξύ και ισχυρό οξειδωτικό μέσο. Αντιδρά ταχύτερα από το θειικό οξύ, προκαλεί μετουσίωση των πρωτεϊνών, οπότε προκύπτουν κιτρινωποί λεκέδες.

Τα πυκνά διαλύματα του ασθενούς φωσφορικού οξέος (H_3PO_4) είναι αφυδατικά. Το υπερχλωρικό οξύ ($HClO_4$) είναι ισχυρό οξειδωτικό και σχηματίζει εκρηκτικές ενώσεις, ιδιαίτερα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Το άνυδρο υπερχλωρικό οξύ είναι εκρηκτικό σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ οι υπερχλωρικοί εστέρες είναι εξ ίσου «αποτελεσματικοί» με τη νιτρογλυκερίνη.

Το άνυδρο πικρικό οξύ (2,4,6-trinitrophenol) είναι εκρηκτικό, αλλά ασφαλές σε υδατικό διάλυμα.

Το ασθενές οξικό οξύ (CH_3COOH , ξύδι) έχει χαμηλό σημείο τήξεως $17^\circ C$, στερεοποιείται το χειμώνα σε χώρο χωρίς θέρμανση (παγόμορφο), είναι εκρηκτικό και μπορεί να σπάσει το δοχείο στο οποίο περιέχεται. Είναι καυστικό και τα εγκαύματα που προκαλεί γίνονται αντιληπτά πολύ αργότερα από την επαφή. Προσοχή απαιτείται και στο pH διαλυμάτων κυσιούχων ή νιτριλίων, ώστε να μην παραχθεί HCN .

Τα υδροξείδια των αλκαλίων είναι ισχυρές βάσεις (καυστικό νάτριο $NaOH$, καυστικό κάλιο KOH).

Τα πυκνά διαλύματα αμμωνίας (NH_3) είναι ύπουλα διαβρωτικά που δεν προκαλούν πόνο αμέσως.

Να μην ξεχνάμε επίσης, ότι το νιτρικό και το υδροχλωρικό οξύ (HCl), όπως άλλωστε και η αμμωνία, είναι ερεθιστικά για το αναπνευστικό^{4,7,8}.

Το νατραζίδιο (NaN_3) είναι κρυσταλλικό άλας που διαλύματά του χρησιμοποιούνται σε συντηρητικό αντιδραστηρίων^{9,10}, ορών ελέγχου (control), βαθμονομητών (calibrator) και διαλυμάτων buffer. Αναστέλλει την ανάπτυξη των Gram-αρνητικών βακτηρίων, προσδενόμενο μη αντιστρεπτά στο σίδηρο της αίμης του ενεργού κέντρου της κυπτοχρωμικής οξειδάσης τους. Όταν απορρίπτονται υπολείμματα αντιδραστηρίων, να γίνεται αραίωση με νερό, γιατί το περιεχόμενο NaN_3 μπορεί να αντιδράσει με τα τοιχώματα των σωλήνων της αποχέτευσης, που πιθανό να περιέχουν κράματα μολύβδου, χαλκού ή κασσιτέρου. Η αντίδραση είναι εκρηκτική και παράγονται επικίνδυνα αέρια. Οι παλαιοί σωλήνες καλύτερα να αντικατασταθούν με σωλήνες από Teflon που είναι ανθεκτικοί.

2.2. Φύλαξη διαβρωτικών – καυστικών ουσιών

Οι διαβρωτικές ενώσεις πρέπει για μεγαλύτερη ασφάλεια να φυλάσσονται στα κάτω ράφια ανθεκτικών ντουλαπιών εργαστηρίου, σε δοχεία όχι μεταλλικά, αλλά γυάλινα ή κατά προτίμηση από πολυαιθυλένιο

υψηλής πυκνότητας. Εάν κάποια καυστικά αντιδρούν μεταξύ τους – π.χ. οξέα με βάσεις- να αποθηκεύονται χωριστά. Επειδή μπορεί να δημιουργηθούν ατμοί, καλό θα ήταν να μην υπάρχουν γρήγορες αλλαγές της θερμοκρασίας του εργαστηρίου και να μη γεμίζονται μέχρι πάνω τα δοχεία που περιέχουν οξέα ή βάσεις. Διαλύματα με pH πολύ υψηλό (≥ 12.5) ή πολύ χαμηλό (≤ 2), πριν απορριφθούν αραιώνονται με νερό τουλάχιστον 1:10 για να μην καταστραφούν οι σωληνώσεις^{4,6,11,12}.

2.2. Παρασκευή υδατικών διαλυμάτων καυστικών ενώσεων – μέτρα προφύλαξης

Η παρασκευή υδατικών διαλυμάτων καυστικών ενώσεων γίνεται προσεκτικά^{13,14}. Η παρασκευή ενός τέτοιου διαλύματος συνοδεύεται από έκλυση θερμότητας, το διάλυμα ανεβάζει τη θερμοκρασία του, μπορεί ακόμη και να βράζει. Πρέπει πάντοτε να προστίθενται αργά και υπό ανάδευση, μικρές ποσότητες οξέος στο νερό και όχι αντίστροφα γιατί παράγονται επικίνδυνα σταγονίδια. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απαιτείται άμεσα έκπλυση με άφθονο νερό, ιδίως αν πρόκειται για τους οφθαλμούς. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα επαφής είναι αρκετά για βλάβη στα μάτια. Στο εργαστήριο πρέπει να υπάρχουν ειδικές συσκευές έκπλυσης οφθαλμών και σώματος, που λειτουργούν εύκολα μόνο τη χρήση μιας λαβής. Η πρόσβαση σε αυτές πρέπει να είναι απρόσκοπτη και γρήγορη, για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Οι συσκευές έκπλυσης πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά διαστήματα και το προσωπικό να είναι εξοικειωμένο με τη χρήση τους¹⁵.

3. Εύφλεκτες ενώσεις

Εύφλεκτες¹⁶ είναι οι χημικές ενώσεις με σημείο ανάφλεξης (ΣΑ, FP, Flash Point) χαμηλότερο των $32^\circ C$. Σημείο ανάφλεξης είναι η ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία, σε πίεση 1 Atm (=760 Torr) δημιουργούνται αρκετοί ατμοί της πτητικής ουσίας, ώστε το μίγμα τους με τον αέρα να μπορεί να γίνει, παρουσία φλόγας ή σπινθήρα, εκρηκτικό. Το μίγμα ατμών της πτητικής ουσίας και αέρα είναι εκρηκτικό, μόνον εντός συγκεκριμένων ορίων (Low Explosive Limit, LEL και Upper Explosive Limit, UEL)^{4,11}. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι μετρήσεις FP, LEL και UEL γίνονται σε καθορισμένες εργαστηριακές συνθήκες, συνήθως πίεση 1 Atm και θερμοκρασία δωματίου, οι οποίες μπορεί να απέχουν από τις συνθήκες του εργαστηρίου στο οποίο βρισκόμαστε. Οι τιμές στους πίνακες είναι μόνον ενδεικτικές. Προσοχή γιατί όσο αυξάνει η θερμοκρασία, αυξάνει και το επικίνδυνο εύρος συγκεντρώσεων της ουσίας, γιατί μειώνεται η LEL και αυξάνει η UEL. Το μοριακό βάρος των εύφλεκτων υγρών

είναι υψηλότερο του 29, που θεωρείται το «μοριακό βάρος» του αέρα και για αυτό και οι ατμοί των διαλυτών βρίσκονται κοντά στο δάπεδο και «ταξιθεύουν» έως και 30 μέτρα. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι ατμοί δεν είναι ορατοί. Εάν χυθεί κατά λάθος μια ποσότητα διαλύτη, αερίζεται καλά το εργαστήριο και έως ότου ολοκληρωθεί ο αερισμός δεν ανοίγονται ελαιόλουτρα, υδατόλουτρα, ηλεκτρικές εστίες, διακόπτες ή εστίες φλόγας ή παραγωγής σπινθήρων ή στατικού ηλεκτρισμού.

Ανάλογα με το σημείο ανάφλεξης και το σημείο ζέσεως, οι εύφλεκτες ενώσεις κατατάσσονται σε τάξεις (class) I έως III και A έως C (Πίνακες 1 και 2). Όσο μεγαλύτερης τάξης είναι μια ένωση, τόσο λιγότερο εύφλεκτη είναι. Πυρκαγιές στις οποίες καίγονται ενώσεις τάξης I και II παίρνουν γρήγορα διαστάσεις. Εύφλεκτες ενώσεις ούτε χρησιμοποιούνται, ούτε φυλάσσονται σε υπόγειους χώρους.

Πίνακας 1 Κατάταξη εύφλεκτων οργανικών ενώσεων

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (CLASS)	ΣΑ* (°C) FP* (°F)	ΣΖ** (°C) BP** (°F)
Class IA	ΣΑ<23 (FP<73)	ΣΖ<38 (BP<100)
Class IB	ΣΑ<23 (FP<73)	ΣΖ>38 (BP>100)
Class IC	38>ΣΑ>23 (100>FP>73)	ΣΖ>38 (BP>100)
Class II	60>ΣΑ>38 (140>FP>100)	
Class IIIA	93>ΣΑ>60 (200>FP>140)	
Class IIIB	ΣΑ>93 (FP>200)	

*ΣΑ, Σημείο Ανάφλεξης, FP, Flash Point; **ΣΖ, Σημείο Ζέσεως, BP Boiling Point

Πίνακας 2 Κατάταξη συχνά χρησιμοποιούμενων εύφλεκτων οργανικών ενώσεων

ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ	ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΚΑΤΑΤΑΞΗ (CLASS)	ΣΑ* (°C)	ΣΖ** (°C)
Διαιθυλαιθέρας (ο κοινός αιθέρας)	C ₂ H ₅ -O- C ₂ H ₅	IA	-45	35
Ακεταλδεύδη	CH ₃ CH=O	IA	-39	21
Διαιθυλαμίνη	(C ₂ H ₅) ₂ NH	IB	-23	57
n-εξάνιο	C ₆ H ₁₄	IB	-22	69
Ακετόνη (ασετόν)	(CH ₃) ₂ C=O	IB	-20	56
Βενζόλιο	C ₆ H ₆	IB	-11	80
2-βουτανόνη	CH ₃ C=O C ₂ H ₅	IB	-9	80
Τολουόλιο (μεθυλοβενζόλιο)	CH ₃ C ₆ H ₅	IB	4	111
Μεθανόλη	CH ₃ OH	IB	11	64
Ισοπροπανόλη	(CH ₃) ₂ CH OH	IB	12	83
Αιθανόλη (οινόπνευμα)	CH ₃ CH ₂ OH	IB	13	78
ο-ξυλόλιο (1,2 διμεθυλοβενζόλιο)	(CH ₃) ₂ C ₆ H ₄	IC	17	144
1-βουτανόλη	CH ₃ (CH ₂) ₂ OH	IC	37	117
Ανιλίνη	C ₆ H ₅ NH ₂	IIIA	70	184

*ΣΑ, Σημείο Ανάφλεξης; **ΣΖ, Σημείο Ζέσεως,

3.1. Χειρισμός, φύλαξη εύφλεκτων ενώσεων και μέτρα προστασίας

Επειδή οι ατμοί των πτητικών οργανικών διαλυτών είναι εύφλεκτοι, πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απαγωγούς. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας οι φιάλες με τους διαλύτες κλείνονται καλά και φυλάσσονται σε ειδικά ντουλάπια. Τα ντουλάπια φύλαξης των εύφλεκτων ενώσεων είναι μεταλλικά με διπλά ατσάλινα τοιχώματα πάχους τουλάχιστον 38 mm, φέρουν ειδική σήμανση, δεν είναι εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως και ψηλές θερμοκρασίες και στηρίζονται σταθερά στον τοίχο. Τα ράφια να έχουν μικρή κλίση προς το εσωτερικό του ντουλαπιού, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να πέσουν κάτω οι φιάλες. Προσοχή εύφλεκτα και εκρηκτικά δεν αποθηκεύονται ποτέ μαζί. Σε περίπτωση φωτιάς, υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί ώστε τα ντουλάπια αυτά να παραμένουν κλειστά.

Εάν οι πτητικοί διαλύτες φυλάσσονται σε ψυγεία, αυτά είναι ειδικά και όχι τα συνήθη οικιακά ψυγεία, στα οποία υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού ηλεκτρικών σπινθήρων^{3,8,9}. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση φιαλών στο πάτωμα και τους διαδρόμους του εργαστηρίου. Οι λύχνοι Bunsen ανάβονται μόνον όταν οι εύφλεκτες ενώσεις απομακρυνθούν από το εργαστήριο και σβήνονται μόλις τελειώσει η δουλειά για την οποία τους χρησιμοποιούμε.

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος οι ποσότητες των εύφλεκτων ουσιών καλό είναι να είναι περιορισμένες και να μην υπερβαίνουν το όριο των 5lit. Η ίδια λογική ακολουθείται και στις παραγγελίες.

Ο χώρος του εργαστηρίου πρέπει να διαθέτει σύστημα αερισμού, σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Όλοι οι εργαζόμενοι να είναι εκπαιδευμένοι

στο χειρισμό πυροσβεστήρων. Για την κατάσβεση πυρκαγιάς από εύφλεκτες ενώσεις δεν χρησιμοποιείται νερό, γιατί μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Ο αριθμός των πυροσβεστήρων με τους οποίους είναι εξοπλισμένο ένα εργαστήριο, είναι συνάρτηση του αντικειμένου του¹⁷. Συνήθως χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες μονοξειδίου του άνθρακα, κόνεως (NaHCO₃, KHCO₃) ή halon (αλογονωμένα αλκάνια). Σε κλειστό μη αεριζόμενο χώρο οι πυροσβεστήρες μονοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιούνται με προσοχή γιατί μπορεί να μειωθεί το διαθέσιμο οξυγόνο. Ομοίως σε κλειστό χώρο οι πυροσβεστήρες κόνεως μειώνουν την ορατότητα και καταστρέφουν υπολογιστές και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ οι πυροσβεστήρες halon προσπατεύουν με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όμως παράγουν τοξικά προϊόντα και χρησιμοποιούνται μόνον όταν είμαστε βέβαιοι ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι οι εργαζόμενοι ή φορούν αναπνευστικές συσκευές. Οι πυροσβεστήρες ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για βλάβες, διαρροές ή διάβρωση. Ιδιαίτερα οι πυροσβεστήρες μονοξειδίου του άνθρακα εάν η ένδειξη του μανομέτρου βρίσκεται στο κόκκινο, χρειάζονται αναγόμωση.

4. Εκρηκτικά αντιδραστήρια

Απαιτείται μεγάλη προσοχή στο χειρισμό πολύ δραστικών ενώσεων⁴ όπως είναι τα οξειδωτικά με υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο (πχ HClO₄, K₂Cr₂O₄) ή με οξειδοαναγωγικές ομάδες (πχ υδραζίνη, υδροξυλαμίνη, αζίδια), οι ενώσεις με πυροφωσφορικές ομάδες (P₂O₇)⁴⁻, τα υπεροξειδία (-O-O-) και οι ενώσεις που συν τω χρόνω σχηματίζουν εκρηκτικά υπεροξειδία (Πίνακας 3).

Πίνακας 3 Κατάταξη συχνά χρησιμοποιούμενων εύφλεκτων οργανικών ενώσεων

Αιθέρες ευθείας αλυσίδας (πχ ο κοινός αιθέρας)	
Αιθέρες κυκλικοί (πχ τετραϋδροφουράνιο THF (CH ₂) ₄ O και 1,4 διοξάνη)	
Κυκλοεξάνιο, Βουταδιένιο	Ισοπροπυλική αλκοόλη (CH ₃) ₂ CHOH
Βινυλοχλωρίδιο CH ₂ =CHCl	2-βουτανόλη, 2-προπανόλη
Αλκαδιένια με συζυγιακούς διπλούς δεσμούς (δ.δ) (ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με δύο δ.δ εναλλάξ με απλούς δεσμούς)	
Πικρικό οξύ (TNP 2,4,6-trinitrophenol)	

Τα υπεροξειδία των αλκαλίων αντιδρούν βίαια με το νερό. Για τις ενώσεις που με την παραμονή τους σχηματίζουν υπεροξειδία, είναι ευαίσθητες στη θερμότητα, το φως, την τριβή, τις κρούσεις, την επαφή με μεταλλικές επιφάνειες να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικές λαβίδες ή σπάτουλες. Η παρουσία ιχνών υγρασίας σταθεροποιεί τα οργανικά υπεροξειδία, γι αυτό να αποφεύγεται η απόσταξη ή η ξήρανσή τους. Η έκρηξη είναι μια ταχεία και ισχυρά εξώθερμη αντίδραση, της οποίας τα προϊόντα έχουν όγκο πολύ μεγαλύτερο από τον όγκο των αντιδρώντων. Η αύξηση της πίεσης οδηγεί στη δημιουργία ωστικού κύματος. Εκρηκτικές ενώσεις σχηματίζουν οι διαζωνιακές ενώσεις ArN_2^+ , οι αλογονωμένες αμίνες, τα αζίδια (N_3^-), τα οζονίδια (O_3^-), οι νιτροενώσεις ($-NO_2$) και νιτροζοενώσεις ($-NO$).

4.1. Φύλαξη εκρηκτικών αντιδραστηρίων

Για την αποθήκευση των εκρηκτικών αντιδραστηρίων λαμβάνονται προφυλάξεις παρόμοιες με τις προφυλάξεις για τα εύφλεκτα. Χημικές ενώσεις που αντιδρούν ισχυρά με το νερό, όπως υδρίδια μετάλλων, ή μέταλλα όπως Na και K πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένα μέσα σε φιάλες με οργανικό διαλύτη. Τα οξειδωτικά που συντηρούν την καύση χωρίς να είναι τα ίδια εύφλεκτα διατηρούνται σε κλειστές φιάλες χωρία από τα αναγωγικά αντιδραστήρια.

Οι οβίδες που περιέχουν αέρια σε υψηλή πίεση φυλάσσονται σε όρθια θέση, μακριά από διαβρωτικά ή εύφλεκτα υλικά, σε χώρους με τις ίδιες προδιαγραφές με τις εύφλεκτες ενώσεις. Κάθε οβίδα παραμένει δεμένη στον τοίχο σε δυο σημεία, στο 1/3 και στο 2/3 του ύψους της. Μετά τη χρήση τους οι οβίδες κλείνονται καλά και ο έλεγχος για πιθανή διαρροή γίνεται με σαπουνάδα και ποτέ με σπέρτο. Οι ρυθμιστικές

βαλβίδες των οβίδων να μην ανοίγονται μέχρι τέλους. Κατά τη μεταφορά τους οι βαλβίδες δεν χρησιμεύουν σα λαβές. Οι οβίδες ακετυλενίου, περιέχουν μικρή ποσότητα ακετόνης και εάν έχουν μετακινηθεί από την όρθια θέση, να ανοίγονται μόνον αφού περάσουν τουλάχιστον 30min, από την επαναφορά τους σε όρθια θέση. Οι φιάλες αερίου δεν αδειάζονται ποτέ μέχρι τέλους και οι κενές φιάλες φυλάσσονται χωριστά και φέρουν σχετική ένδειξη^{5,8,11}.

5. Τοξικές ενώσεις

Οι τοξικές ενώσεις διακρίνονται σε ασφυξιογόνες, νευροτοξικές, δηλητηριώδεις, ερεθιστικές, ηπατοτοξικές (π.χ. αρσενικό, τετραχλωράνθρακας, βινυλοχλωρίδιο) και νεφροτοξικές (π.χ. βαρέα μέταλλα, μερικά φάρμακα: λίθιο, κυκλοσπορίνη, αντιβιοτικά, αντιφλεγμονώδη). Άλλες ενώσεις μπορεί να προκαλέσουν δερματίτιδα εξ επαφής (ενώσεις του χρυσού, κοβαλτίου, υδραργύρου, χρωμίου, φορμαλδεΐδη) (Πίνακας 4)¹⁸.

6. Καρκινογόνες ενώσεις

Στις ΗΠΑ ποσοστό 4% των κακοηθειών αποδίδονται σε επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνες ενώσεις. Το IARC (International Agency for Research on Cancer) κατατάσσει τα καρκινογόνα σε τρεις κατηγορίες: IARC1A τα βέβαια καρκινογόνα (111 ενώσεις), IARC2A τα πιθανά καρκινογόνα (66 ενώσεις) και IARC2B τα ενδεχομένως καρκινογόνα (285 ενώσεις) (Πίνακες 5α-5γ).

Οι χρησιμοποιούμενες φράσεις κινδύνου (φράσεις R) είναι R40: πιθανός κίνδυνος μόνιμων επιδράσεων, R45: μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο, R48: κίνδυνος σοβαρών βλαβών σε παρατεταμένη χρήση^{18, 19, 20}. Ο χει-

Πίνακας 4 Ενδεικτικός κατάλογος τοξικών χημικών ενώσεων

Ασφυξιογόνες	Νευροτοξικές	Δηλητηριώδεις	Ερεθιστικές
HF, HCl, Cl ₂	Χλώριο Cl ₂	Βενζόλιο C ₆ H ₆ , Μεθανόλη	Φορμαλδεΐδη
HBr, Br ₂	Βρώμιο Br ₂	Βαρβιτουρικά	Ισοπροπανόλη
HNO ₃ , NO ₂	CO	Μονοξειδίο του άνθρακα CO	Ρητίνες
H ₂ SO ₄ , SO ₃ , SO ₂	Διθειάνθρακας CS ₂	Υδροκυάνιο HCN	Φαινόλες
Ακρολεΐνη CH ₂ =CHCHO	Υδροθείο H ₂ S	Ακρυλονιτριλίο CH ₂ =CH-C≡N	Στυρόλιο
Διμεθυλαμίνη	Υδραζίνη NH ₂ NH ₂	Ενώσεις του υδραργύρου	Παραφίνη
Φωσφίνη	Μεθυλνυδραζίνη	Ενώσεις του αρσενικού	Λάτεξ, Ένζυμα

Πίνακας 5α Συνοπτικός πίνακας καρκινογόνων ενώσεων (IARC1A)

Οργανικές ενώσεις	Ανόργανες ενώσεις
Βενζόλιο C ₆ H ₆	Αμίαντος (Asbestos, πυριτικά άλατα του μαγνησίου Mg ₃ (Si ₂ O ₅)(OH) ₄)
Βενζιδίνη (4,4 διάμινο-διφαινύλιο) και τα άλατά της	
Ναφθυλαμίνες (αμινοναφθαλίνα)	Ενώσεις του νικελίου Ni,
Βινυλοχλωρίδιο CH ₂ =CHCl	Ενώσεις του βηρυλλίου Be
Αφλατοξίνες	Ενώσεις του αρσενικού As
Κυκλοφωσφαμίδιο	Ενώσεις του χρωμίου Cr(VI)
Αζαθειοπρίνη, Κυκλοσπορίνη	

Πίνακας 5β Συνοπτικός πίνακας πιθανών καρκινογόνων ενώσεων (IARC2A)

Φορμαλδεΐδη HCH=O	Βενζοπυρένιο
Υποκατεστημένα διφαινύλια	Εξαχλωροβενζόλιο C ₆ Cl ₆
1,2διμεθυλδραζίνη(CH ₃)NH- NH(CH ₃)	1,4διοξάνιο
cisplatin <i>cis</i> -[Pt(NH ₃) ₂ (Cl) ₂]	Ενώσεις του καδμίου Cd
Διχλωροδιφαιλυλτριχλωρο-αιθάνιο (DDT) (Cl C ₆ H ₅) ₂ CH-CCl ₃	

Πίνακας 5γ Συνοπτικός πίνακας ενδεχομένων καρκινογόνων ενώσεων (IARC2AB)

Τετραχλωράνθρακας CCl ₄	Χλωροφόρμιο CHCl ₃
Μεθυλενοχλωρίδιο CH ₂ Cl ₂	Βενζυλοχλωρίδιο C ₆ H ₅ CH ₂ Cl
Χλωροφαινόλες C ₆ H ₄ (OH)Cl	Νιτροβενζόλιο C ₆ H ₅ NO ₂
Υδραζίνη NH ₂ -NH ₂	Τριχλωροξικό οξύ CCl ₃ COOH
Ακεταλδεΐδη CH ₃ CH=O	Ενώσεις του κοβαλτίου Co
Αζασερίνη, Θειουρακίλη	Ενώσεις του μολύβδου Pb
Υποκατεστημένα χλωροπαράγωγα της βενζιδίνης	

ρισμός τους πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τον εργαζόμενο και η διασπορά τους στο χώρο του εργαστηρίου. Οι καρκινογόνες ενώσεις χρησιμοποιούνται μόνο μέσα σε απαγωγούς, από τους οποίους έχουν απομακρυνθεί όσα αντικείμενα δεν είναι απαραίτητα. Όλοι οι χειρισμοί και οι μετακινήσεις των δοχείων γίνονται σε δίσκους ανοξειδωτους ή πλαστικούς επικαλυμμένους με αλουμινόχαρτο και απορροφητικό χαρτί στερεωμένα με κολλητική ταινία. Προσπαθούμε να μη δημιουργηθούν επικίνδυνα αεροζόλ (σταγονίδια)^{11,21,22}.

6.1. Φύλαξη καρκινογόνων ενώσεων

Μετά το τέλος της εργασίας τα δοχεία κλείνονται καλά και σκουπίζονται επιμελώς με χαρτί εμβαπτισμένο σε νερό και ακετόνη και ξανά μόνο σε νερό. Με τον ίδιο τρόπο καθαρίζεται και ο απαγωγός. Τα χαρτιά, τα αλουμινόχαρτα, τα τρυβλία Petri με τα καρκινογόνα συγκεντρώνονται σε πλαστική σακούλα και καίγονται αργότερα σε κλίβανο. Σε περίπτωση επαφής με την επιδερμίδα καθώς και στο τέλος της εργασίας συνιστάται πλύσιμο με άφθονο νερό και σαπούνι^{9,11}. Λαμβανομένου υπ' όψιν του φαινομένου της συνέργειας δεν έχουν ορισθεί ανώτατα όρια ασφαλείας για τα καρκινογόνα.

Μερικά καρκινογόνα προκαλούν επίσης μεταλλάξεις στα γενετικά κύτταρα και συγγενείς ανωμαλίες στους απογόνους. Η εκτίμηση του επαγγελματικού

κινδύνου εργαζομένων με καρκινογόνα, μεταλλαξιγόνα ή ραδιενεργά προϋποθέτει την παρακολούθησή τους επί μακρόν για αρκετά ανθρωπο-έτη (= αριθμός εργαζομένων Χ έτη). Ο προτεινόμενος χρόνος παρακολούθησης είναι συνήθως 30 έτη, για να συμπεριληφθεί και η πιθανή λανθάνουσα περίοδος. Στη βάση δεδομένων CAREX (Carcinogen Exposure)²⁰ περιλαμβάνονται στοιχεία για επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνα.

7. Τοξίνες αναπαραγωγής

Οι τοξίνες αναπαραγωγής (reprotoxins) (Πίνακας 6)^{18,23,24} επηρεάζουν την ικανότητα αναπαραγωγής και των δύο φύλων. Όπως και για τα καρκινογόνα, ομοίως και για τις τοξίνες αναπαραγωγής εάν δεν αναφέρεται ότι μια ένωση προκαλεί πρόβλημα, απλά μπορεί να μην έχει γίνει η σχετική μελέτη. Οι εμβρυοτοξίνες επηρεάζουν τη γονιμότητα, την κυοφορία, τη γαλουχία, αλλά προκαλούν και βλάβες στο έμβρυο ή το νεογνό.

Σε περίπτωση έκθεσης εγκύου σε τοξίνες αναπαραγωγής, τερατογόνα ή μεταλλαξιγόνα, ο πλακουντιακός φραγμός αποδεικνύεται συχνά ανεπαρκής για την προστασία του εμβρύου, επηρεάζεται η ανάπτυξη ή προκαλούνται βλάβες και τελικά ο θάνατος του εμβρύου. Οι τοξίνες αναπαραγωγής προκαλούν στειρότητα στους άνδρες.

Πίνακας 6 Συνοπτικός πίνακας τοξινών αναπαραγωγής (reprotoxins)

Βενζόλιο C_6H_6	Όζον O_3
Τολουόλιο $C_6H_5(CH_3)$	Μονοξειδίο του άνθρακα CO
Ξυλόλια $C_6H_4(CH_3)_2$	Διοξειδίο του αζώτου NO_2
Στυρόλιο $C_6H_5 CH=CH_2$	Βόριο, Βορικό οξύ H_3BO_3
Διχλωροβενζόλιο $C_6H_4Cl_2$	Pt, ενώσεις του λευκοχρύσου (Pt)
Ανιλίνη $C_6H_5 NH_2$	Ενώσεις του υδραργύρου Hg
Φορμαλδεΐδη $HCH=O$	Cd, ενώσεις του καδμίου (Cd)
1,4διοξάνιο	Ενώσεις του σεληνίου Se
Χλωροφόρμιο $CHCl_3$	Th, ενώσεις του θαλλίου (Th)
Τριχλωροαιθυλένιο $Cl_2C=CHCl$	Te, ενώσεις του τελουρίου (Te)
Τετράχλωροαιθυλένιο $Cl_2C=CCl_2$	Be, ενώσεις του βηρυλλίου (Be)
Ακρυλονιτρίλιο $H_2C=CH-CN$	Pb, οργανικές ενώσεις του μολύβδου (Pb)
Βινυλοχλωρίδιο $H_2C=CHCl$	As, ενώσεις του αρσενικού (As)
Θαλιδομίδη	Ενώσεις του χρωμίου Cr(VI)

8. Νανοσωματίδια

Τα νανοσωματίδια²² επιδρούν στην υγεία διαφορετικά από τις κλασσικές χημικές ενώσεις. Οι επιπτώσεις από τη διασπορά νανοσωματιδίων βρίσκονται υπό μελέτη. Θα πρέπει μην έρχονται σε επαφή με την επιδερμίδα, τους βλεννογόνους και τα μάτια. Γενικά όσο δραστικότερο είναι ένα νανοσωματίδιο, τόσο προσεκτικότερα να το χειριζόμαστε, σε χώρους αρνητικής πίεσης.

8. Μεταλλικός υδράργυρος

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τον μεταλλικό υδράργυρο⁴, το μόνο μέταλλο σε υγρή φάση που χρησιμοποιείται στα θερμόμετρα. Οι ατμοί υδραργύρου είναι τοξικοί και δρουν αθροιστικά. Εάν σπάσει ένα υδραργυρικό θερμόμετρο, σκορπίζονται σταγονίδια υδραργύρου, μερικά αόρατα στο γυμνό μάτι, που κρύβονται

σε μικρο-εσοχές του δαπέδου. Απομακρύνονται με ηλεκτρική σκούπα με ειδική σακούλα συλλογής, γιατί οι ατμοί υδραργύρου διαχέονται από τις κοινές σακούλες. Για την αδρανοποίηση του μεταλλικού υδραργύρου σκορπίζεται λεπτή σκόνη ψευδαργύρου ή κασιτέρου και σχηματίζονται τα αντίστοιχα αμαλγάματα. Ακολουθεί παρατεταμένος αερισμός του χώρου.

Συμπεράσματα

Η καταγραφή των ατυχημάτων, καθώς και των παραλίγο ατυχημάτων, προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης των προβλημάτων του εργαστηρίου, διόρθωσης των ακολουθούμενων διαδικασιών και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας¹⁴. Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά καθήκον όλων μας και έκφραση σεβασμού προς τους συναδέλφους μας.

Summary

Proper handling of chemicals in the clinical laboratory

A. Grigoratou

Department of Biochemistry, General Hospital "Evangelismos", Athens, Greece

The article refers to the recommended laboratory techniques, procedures and guidelines that should be followed to promote the safety of the personnel of clinical laboratories. The MSDS (Material Safety Data Sheet) of a substance includes information on physical and chemical properties, on toxicity or other health hazards and proposes the precautionary measures to eliminate the possibility of harm. Following recommendations for corrosive, explosive, flammable chemicals, organic solvents, organic peroxides and peroxide formers, compressed gases, metal azides and reprotoxins we reduce the possible hazards. IARC (International Agency for Research on Cancer) evaluates the occupational exposure to carcinogens and proposes extreme care when using them, only in a specially designed area of the laboratory.

Key words

chemicals, safety handling, clinical laboratory

Βιβλιογραφία

- MSDS Europe References. R and S phrases (Risk and Safety phrases)
http://www.msds-europe.com/id-485-and_phrases.html b. Chemical Book. Safety Data.
http://www.chemicalbook.com/CASEN_119-36-8.htm
- Alaimo RJ Ed. Handbook of chemical health and safety. Oxford University Press, NY 2001.
- National Fire Protection Association. www.nfpa.org/NFPA 45. Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals. November 2012. Texas A&M University
http://oes.tamu.edu/guidelines/gascyl/NFPA-45_overview.pdf
- Safety in Academic Chemistry Laboratories. Vol 1, 2: Accident Prevention for College and University Students (έκδοση ACS, αρχείο PDF, 243 KB) 7th Edition. American Chemical Society Joint Board-Council Committee on Chemical Safety, Washington, DC 2003. pubs.acs.org/cen/safety/
- Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th ed. WB Saunders Co. Philadelphia, 2006.
- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ταξινόμηση και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών.
<http://users.uoi.gr/deapi/index.files/Page1730.htm>
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας. Safety in chemical laboratories.
http://www.chem.uoa.gr/misc/SACL_Students.pdf
- Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας. Ασφάλεια εργαστηρίων. Κανόνες χρήσης ουσιών. http://www.uoc.gr/files/items/9/996/parartima_iii.pdf?rnd1348063962
- International Program on Chemical Safety. IPCS.
<http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0950.htm>
- WHO / EURO / ECCLS. European Committee for Clinical Laboratory Standards: On good practice in clinical laboratories. Guidelines. Copenhagen, 1991.
- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Βασικές αρχές ασφαλείας εργαστηρίου. <http://www.eie.gr/teknikos-asfaleias/simansi-asfalias-gr.html>.
- Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)
<http://www.ccohs.ca/>
- USA Department of Labor. Occupational Safety and Health Administration. National Research Council Recommendations concerning chemical hygiene in Laboratories. Regulations.
<https://www.osha.gov/>
- Γρηγοράτου Α. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο του εργαστηρίου. ΕΕΚΧ-ΚΒ, 10ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Η οργάνωση των in vitro διαγνωστικών εργαστηρίων. Αθήνα 2009.
- Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου- Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Υπουργείου Εργασίας. Οδηγός ασφαλείας και υγείας στα εργαστήρια, Λευκωσία 2011. [http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/7431E4729E19F266C2256F020021AD7F/\\$file/20111201-TEE%20Chemistry%20lab%20guide-final.pdf](http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/7431E4729E19F266C2256F020021AD7F/$file/20111201-TEE%20Chemistry%20lab%20guide-final.pdf)
- Justrite, RedBook. Your guide to handling flammable liquids.
http://www.justritemfg.com/RedBook/Redbook%20All%20Pages_2%20files/RedBkpgs21-40_LO_RES.pdf
- Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας. Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
http://www.chem.upatras.gr/attachments/article/122/fire_poster.pdf
- Κουτσελίνης Α. Τοξικολογία. Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2000.
- International Agency for Research on Cancer, WHO.
<http://www.iarc.fr/>
- Surveillance of Environmental and Occupational Exposures for Cancer Prevention. www.carexcanada.ca/en/
- ΚΕΕΛΠΝΟ. Υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Κέντρο Ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Οδηγός αντιμετώπισης ραδιολογικών, βιολογικών και χημικών συμβάντων στο νοσοκομείο. Αθήνα, 2003
- World Health Organisation. WHO Lab Safety Manual. 3rd Edition. Geneva 2004. <http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf>
- TOXNET (TOXicology Data NETwork). USA National Library of Medicine. <http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/toxnetfs.html>
- Developmental and Reproductive Toxicology Database (DART)
<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?DARTETIC.htm>